

YANGI ZOT VA DURAGAY PILLALARIDAN SIFATLI XOM IPAK ISHLAB CHIQRISHNI INNOVATSION TEXNOLOGIYASI

¹U.O.Axunbabaev, ²SH. Dadajonov, ³F.X Rustamova, ⁴A.M. Turg'unbekov, ⁵F.B. Miraliev
¹t.f.f.d., k.i.x., laboratoriya mudiri - O'zbekiston tabiiy tolalar ilmiy tadqiqot instituti (O'zTTITI),
Marg'ilon, ²t.f.n., k.i.x., ilmiy kotib; ³tayanch doktorant - Namangan to'qimachilik sanoati
instituti, Namangan; ⁴tayanch doktorant - Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona; ⁵Politexnikum
direktori - ⁵Marg'ilon 1-sonli politexnikumi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15388215>

Annotatsiya. Taklif etilayotgan ushbu maqolaning asosiy maqsadi sanoat korxonalarida talablariga javob beradigan tut ipak qurtining chivilishi va metrik nomeri yuqori darajada bo'lgan zotlar ishtirokida tola ingichkaligi 0,250 – 0,263 teks (3800-4000 nomerli) yangi duragaylar yaratish tadqiqotlaridan iborat.

Kalit so'zlar: zot, duragay, tut ipak qurti, pilla, xom ipak, ingichka tola, chiziqli zichlik, metrik nomer, gazlama, dastgox, nafis to'qima, ishlab chiqarish.

Аннотация. Основной целью предлагаемой статьи являются исследования по созданию новых гибридов коконов тутового шелкопряда, с линейной плотностью нити 0,250-0,263 текс (метрический номер 3800-4000) с улучшенными разматываемости, отвечающего требованиям промышленных предприятий.

Ключевые слова: порода, гибрид, тутовый шелкопряд, кокон, шелк-сырец, тонкое волокно, линейная плотность, метрический номер, ткань, станок, элегантная ткань, производство.

Abstract: The main purpose of the proposed article is research on the creation of new hybrids of silkworm cocoons, with a linear thread density of 0.250-0.263 tex (metric number 3800-4000) with improved unwinding, meeting the requirements of industrial enterprises.

Keywords: breed, hybrid, silkworm, cocoon, raw silk, fine fiber, linear density, metric number, fabric, machine, elegant fabric, production.

KIRISH

Tabiiy tolalar ichida eng qimmatbaxosi va eng ko'xnalardan biri tabiiy ipak xisoblanadi. Tut ipak qurti pillalaridan xom ipak ishlab chiqarish jarayoni ancha uzoq davom etadigan va ko'p qo'l mexnati talab qiladigan jarayon xisoblanadi. O'zbekiston respublikasining amaldagi milliy standarti bo'yicha tut ipak qurti pillalaridan 9 xil assortimentdagi xom ipak ishlab chiqarish ko'zda tutilgan [1]. Ammo hozirgi kunda respublika pillakashlik korxonalarida faqatgina chiziqli zichligi 2,33; 3,23 va oz miqdorda 4,65 teks bo'lgan xom ipak ishlab chiqariladi xolos [2]. Ko'plab mamlakatlarda, ayniqsa YAqin SHarq mamlakatlarida Xarir, Sari singari yupqa, yuza zichligi yuqori bo'lgan ipak gazlamalarga extiyoj juda yuqori xisoblanadi. Bunday yupqa, yuza zichligi yuqori bo'lgan ipak gazlamalar chiziqli zichligi 1,56 yoki 1,89 teks bo'lgan xom ipakdan ishlab chiqariladi. Ammo hozirgi vaqtda bu assortimentlardagi xom ipak respublikamiz pillakashlik korxonalarida ishlab chiqarilmaydi. SHularni xisobga olgan holda O'zbekiston tabiiy tolalar ilmiy tadqiqot institutida yuqoridagi assortimentlardagi xom ipak ishlab chiqarish texnologiyasini yaratish bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari o'tkazilmoqda.

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi respublikamiz pillakashlik amaliyotida etishtirilayotgan yoki etishtirishga tavsiya etilayotgan tut ipak qurti pillalarining texnologik ko‘rsatkichlarini aniqlash orqali ulardan yangi assortimentdagi xom ipak ishlab chiqarish uchun mos keladigan nav yoki duragayni tanlab olish xisoblanadi. Tadqiqotlarni amalga oshirish ishlari dastlab tadqiqot uchun tanlab olingan tut ipak qurti urug‘larini institut-ning tajriba qurtxonasida parvarishlashdan boshlandi. Tadqiqotlar uchun O‘zbekiston ipakchilik ilmiy tadqiqot instituti seleksioner olimlari tomonidan yaratilgan quyidagi ipak qurti duragaylari urug‘lari tanlab olindi. Oltin vodiy 2; L 300; L 301; L 2 x L 3; Marvarid x L 41; L 65 x Go‘zal; YA 66 x K 108; K 108 x YA 66; Gulshan x Nafis; I 1 x I 2.

Tanlab olingan tut ipak qurti urug‘laridan pilla etishtirish O‘zTTITI agrotexnologiyasi asosida amalga oshirildi. Misol uchun 2024 yil baxor mavsumida institut qurtxonasida Liniya 300 (L300) - 3 quti va Liniya 301 (L301) – 4 quti zot urug‘lari parvarish qilindi. Ushbu zot qurtlarini boquvdan oldin ularni biologik va texnologik ko‘rsatkichlari o‘rganib chiqildi. Bu zot urug‘lari Ipakchilik ilmiy tadqiqot institutining naslchilik laboratoriyasida q.x.f.d., prof. B.U.Nasirillaev raxbarligida seleksionerlar guruxi tomonidan yaratilgan. 1-jadvalda ushbu zot urug‘larining biologik va texnologik ko‘rsatkichlari keltirilgan.

1-jadval. Seleksion tizimlarning biologik va texnologik ko‘rsatkichlari.

T/r	Ko‘rsatkichlarning nomlanishi	Liniya 300 (L 300)	Liniya 301 (L 301)
1	Tuxum quymasidagi tuxumlar soni, dona	743 ± 7,2	706 ± 8,7
2	Tuxum quymasi vazni, mg	458 ± 9,8	420 ± 6,4
3	Fiziologik nuqsonli urug‘ ulishi, %	1,1 ± 0,2	1,25 ± 0,2
4	Tuxumlarni jonlanishi, %	93,7 ± 1,20	97,0 ± 0,58
5	Qurtlarning xayotchangligi, %	94,3 ± 0,93	90,6 ± 3,51
6	Kasallik darajasi, %	1,84 ± 0,13	3,9 ± 1,27
7	Tirik pilla vazni, g	2,05 ± 0,008	1,93 ± 0,026
8	Tirik pillaning ipakchanligi, %	20,1 ± 0,06	20,8 ± 0,2
9	Quruq pilla vazni, g	0,745	0,697
10	Pilla qobig‘i vazni, mg	412 ± 1,22	402 ± 3,8
11	Xom ipak chiqishi, %	42,74	42,75
12	Ipakchanligi, %	50,74	50,65
13	Pilla ipining uzluksiz chuvilish uzunligi, m	933	1067
14	Pilla ipining umumiy uzunligi, m	1008	1067
15	Pilla ipining chiziqli zichligi, teks	0,305	0,281
16	Pila ipining metrik nomeri	3279	3559
17	Pillaning chuvuvchanligi, %	84,2	83,4

1-jadvalda keltirilgan ko‘rsatkichlarni taxlilidan ko‘rinib turibdiki, ushbu zot pillalari biologik va texnologik ko‘rsatkichlari bo‘yicha bir-birlariga juda yaqin, ba‘zi ko‘rsatkichlar bo‘yicha L 300 tizim pillalari bir oz ustunlikka ega bo‘lsa, ba‘zi bir ko‘rsatkichlar bo‘yicha L 301 tizim pillalari bir oz ustunlikka ega. Xar ikki tizim pillalari xam katta xajmli pillalar turkumiga kiradi, ammo pilla iplari etarlicha ingichka va quyi chiziqli zichlikli xom ipak ishlab chiqarishga yaroqli.

Ushbu nav pillalari yirik kalibrli, oppoq, qobig'ining donadorligi yirik, pillasi oval shakliga ega bo'ladi. Qurtlarni parvarishlash qiyinchi-liktsiz o'tdi va ulardan 210,05 kg miqdorda quruq pilla xosili etishtirildi, ulardan 93,45 kg L 300 urug'idan 116,60 kg esa L 301 urug'idan olindi. 2-jadvalda L300 va L301 zot pillalaridan olingan xosildorlik xaqida ma'lumot keltirilgan [3-4].

2-jadval. Tajriba boquvidagi ipak qurtidan olingan pilla xosildorligi

T/r	Zot yoki duragayning nomlanishi	Bir quti urug'dan olingan tirik va quruq pilla			Mavsumda boqilgan urug' qutisi, dona	Olingan pillaning umumiy miqdori, kg
		Tirik pilla xosildorligi	Qurish koeffitsienti	Quruq pilla		
1	Liniya 300	78,8	2,53	31,15	3	93,45
2	Liniya 301	75,2	2,58	29,15	4	116,60
Jami					7	210,05

Laboratoriya sinovlarining boshlanishida pilla namunalari saralashda o'tkaziladi, bunda namuna tarkibidagi chuvishtirishga yaroqsiz, xar xil nuqsonli, chala o'ralgan pillalar olib qo'yiladi. Pillalar saralab bo'lingandan keyin ular kalibrlari bo'yicha saralashdan o'tkaziladi va pillalarni kalibrlar bo'yicha ulushlari aniqlab olinadi. Pillalarning ipakchanligi amaldagi standart qoidalari bo'yicha pilla qobig'ini kesish usulida amalga oshiriladi. Pilla qobig'i kesilgandan keyin, tolali va notolali qismlar aloxida-aloxida tortib olinadi va amaldagi standart qoidalari asosida formula yordamida ularni ulushi aniqlab olinadi. SHundan keyin pillalarni texnologik ko'rsatkichlari aniqlanadi.

Ishlab chiqarilgan xar ikkala variantdagi xom ipaklardan amaldagi standartlar talablari asosida namunalari olinib, institutning sinov laboratoriyasida O'zbekiston respublikasining amaldagi O'zDSt 3313:2018 Davlat standarti uslub va talablari asosida kompleks laboratoriya sinovlaridan o'tkazildi. O'tkazilgan kompleks laboratoriya sinovlarining natijalari quyidagi 5-jadvalda keltirilgan.

5-jadval. O'zTTITIning sinov laboratoriyasida o'tkazilgan kompleks sinovlarining natijalari

T/r	Belgilari	Tadqiqot variantlari					
		Tajriba – 2,33 teks			Nazorat – 2,33 teks		
		Fakt bo'yicha	Standart bo'yicha	Navi	Fakt bo'yicha	Standart bo'yicha	Navi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CHiziqli zichlik bo'yicha og'ishish, tex	0,11	0,13	4A	0,14	0,15	3A
2	1-notekislik	145	150	4A	165	170	3A
3	2-notekislik	-	10	4A	16	17	3A
4	Yirik nuqsonlardan tozaligi, kamida, %	98	97	4A	93	93	2A
5	Mayda nuqsonlardan tozaligi,						

	kamida, %	96	94	4A	92	90	2A
6	Eng yomon tozalik, kamida, %	94	90	4A	82	83	2A
7	Eng ko‘p og‘ishish, tex	0,24	0,35	4A	0,38	0,40	3A
8	3-notekislik	-	0	4A	1	1	3A
9	Qayta o‘ralish qobiliyati, uzilishlar soni	-	4	4A	2	4	4A
10	Nisbiy uzuvchi kuch, cN/tex	36	30 va undan yuqori	4A	32	30 va undan yuqori	4A
11	Nisbiy uzilishdagi cho‘zilishi, %	20	18 va undan yuqori	4A	20	18 va undan yuqori	4A
Umumiy navi				4A			2A

5-jadvalda keltirilgan laboratoriya sinovi natijalari shuni ko‘rsatadiki, tajriba varianti pillalaridan ishlab chiqarilgan xom ipak nazorat varianti pillalaridan ishlab chiqarilgan xom ipakka nisbatan sezilarli darajada ustunlikka ega bo‘lib, O‘zbekiston respublikasining amaldagi O‘zDSt 3313:2018 Davlat standarti talablari bo‘yicha 4A nav bilan baxolanadi. Nazorat varianti pillalaridan olingan xom ipak xam nisbatan yaxshi ko‘rsatkichlarga ega, lekin ba’zi bir ko‘rsatkichlar nisbatan past nav talablariga mos keladi. O‘zDSt 3313:2018 Davlat standarti bo‘yicha xom ipak navi eng yomon ko‘rsatkich bilan baxolanadi, shuning uchun nazorat varianti xom ipagi 2A nav bilan baxolangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Davlat standarti O‘zDSt 3313:2018 “Xom ipak. Texnik shartlar”, O‘zstandart agentligi, 2018, 40 s.
2. M.I.Slonim, SH.Dadajonov, U.O.Axunbabaev, SH.X.Muxamadrasulov, G‘.D.Zokirov / Tut ipak qurtining pilla o‘rash biodinamikasi // Monografiya. Farg‘ona.: «CLASSIC» nashriyoti 2022. 130 b.
3. Sh.Dadajonov, U.O. Axunbabayev, Z.A.Qodirov, A.M.Turg‘unbekov. Prospects for the Production of Rav Silk Meeting the Requirements of Quality Classes 4A and 3A According to the Criteria of international Standards From Local Varieties of Green Silkworm / Spanish Journal of Innovation and Integrity, ISSN 2792-8268, Volume-24, Nov – 2023, p. 22-30.
4. U.O.Axunbabaev va boshq. – Tut ipak qurtining ingichka tolali zot va duragaylaridan quyi chizikli zichlikli xom ipak va tayyor ipakli gazlamalar ishlab chiqarish / U.O.Axunbabaev, SH.D.Dadajonov, A.M.Turgunbekov // 2024 yil 21-22 oktyabr kunlaridagi “To‘qimachilik sanoatida innovatsion texnologiyalar, ishlab chiqarishdagi muammolar taxlili xamda soxani rivojlantirish istiqbollari va moliyaviy barqarorlikni takomillashtirish” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plami, NamTSI, 2024, 215-218 s.